

YAKKA MASHG'ULOTLARDA RUXIY RIVOJLANISHI SUSTLASHGAN KAR BOLALARNI MANTIKIY TAFAKKURI VA SENSOR ETALONLARINI RIVOJLANTIRISH

Pulatova Saodat Maxamadaminovna

Yangi asr universiteti, Maxsus pedagogika kafedrası, PhD v.b.dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21019260>

Annotatsiya. Maqolada yakka mashg'ulotlarda ruxiy rivojlanishi sustlashgan kar bolalarni mantiqiy tafakkuri va sensor etalonlarini rivojlantirishning yo'llari, bolaning sensor rivojlanishida predmetlarning tashqi xususiyatlari haqidagi tasavvurlarining shakllanishi va predmetlarning shakllari, rangi, hajmi, fazodagi holatini ajratish haqida misollar keltirilgan.

Резюме. В данной статье раскрыты особенности сенсорного развития у детей с нарушением слуха. Приведены методики, предназначенные для обследования уровня сенсорного развития детей с нарушением слуха.

Abstract: This article reveals the features of sensory development in children with preschool hearing impairment. Methods are provided for examining the level of sensory development of children with hearing impairment in preschool age.

Tayanch so'zlar: maktabgacha yoshdagi davr, hissiy rivojlanish, idrok etish, sezish, diagnostika texnikasi, eshitish qobiliyati, psixologiya, sezgi sohasi.

Ключевые слова: дошкольный период, сенсорное развитие, восприятие, ощущение, методики диагностики, нарушение слуха, психология, перцептивная област.

Key words: preschool period, sensory development, perception, sensation, diagnostic techniques, hearing impairment, psychology, perceptual area.

Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar ta'limida alohida yondashish jarayoni to'laqonli ta'lim va tarbiya shart-sharoitlarini yaratish va har bir bolaning psixofizik xususiyatlarini inobatga olishni talab qiladi. Zamonaviy psixologik-pedagogik yordamga kompleks nuqsonli bolalar aynan ruxiy rivojlanishi sustlashgan kar bolalar muxtoj bo'ladi. Kompleks nuqsonli bolalarni o'qitish jarayonining mazmuni shaxs va bilish jarayonlarini o'ziga xos xususiyatlarini xisobga olgan holda tashkil qilinadi. (G.P.Bertin, N.Y.Donskaya, T.V.Rozanova, M.F.Titova va boshqalar)

Ruxiy rivojlanishi sustlashgan kar bolalarda nutqiy-mantiqiy tafakkurni rivojlantirish quyidagi bo'limlardan iborat: 1) e'tiborni rivojlantirish; 2) ko'rish va so'z xotirasini rivojlantirish; 3) nutqiy –mantiqiy tafakkurni dastlabki bosqichlarini rivojlantirish; (T.K.Gushina).

Maktabga kelgan kar bolaning nutqiy-mantiqiy tafakkuri takomillashgani sababli mantiqiy tafakkurni tahlil qilish, umumlashtirish, solishtirish, tasniflash kabi elementar o'rgatish ishlarini rejaga kiritish muxim hisoblanadi. Ushbu usullarni takomillashtirishning dastlabki bosqichlarida ko'rgazma, ko'ruv-obraz tafakkuri ishtirokida konkret materialga tayangan holda amalga oshiriladi. Individual mashg'ulotlarda ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarda elementar fikrlash operatsiyalarini ma'lum ko'rgazmali va nutqiy material asosida tarbiyalash ko'zda tutiladi.

Mazkur ish dastlabki bosqichning tamoyillari ikki tomonlama aloqa ya’ni so’z – ko’rgazma va ko’rgazma – so’z bog’lanishlarini shakllantirish; ko’ruv-harakat umumlashtirish asosida predmetlar, xarakatlarni so’z bilan ifodalashni shakllantirish; fikrlash qobiliyatlari – taxlil, sintez, taqqoslash, chalg’ish, umumlashtirish kabilarni rivojlantirishdan iborat.

Fikrlash faoliyatini rivojlantirish og’zaki nutqni rivojlantirish bilan umumiylikda predmetlar bilan real harakat va turli hil ko’rgazmalarga tayangan holda amalga oshiriladi. Shu sababli yakka mashg’ulotlarda fikrlash jarayonlarini rivojlantiruvchi o’yin va mashqlar qo’llaniladi. (“To’rtinchi ortiqcha”, “O’xshashlikni top”, “Farqini top”, topishmoqlar).

Elementar mantiqiy tushunchalarni mukammal darajada o’zlashtirishda, bolalarda quyidagi mantiqiy bilim va ko’nikmalar shakllangan bo’lishi lozim: 1. Predmetlarning belgilari bilan operatsiyalar o’tkazish; 2. Tasniflash; 3. Xulosa chiqarish qobiliyati;

Ushbu mantiqiy ko’nikmalar nuqsonsiz bolalarda o’z-o’zidan yuzaga keladi, ammo ruxiy rivojlanishi sustlashgan kar bolalarda bu jarayon o’z-o’zidan yuzaga kelmaydi. Shu bois ular bilan bevosita mantiqiy tafakkurni rivojlantiruvchi maxsus tashkil etilgan ishlarni olib borish zarur (T.K.Korolevskaya, T.K.Gushina va boshqalar).

Ruxiy rivojlanishi sustlashgan kar bolalar yakka mashg’ulotlarda mantiqiy tushuncha va harakatlar mazmunini amaliy egallashga qaratilgan o’yinlar va mashqlar o’tkazish taklif etiladi. O’quvchilar mantiqiy munosabatlarni amaliyotda ko’rishlari zarur. Bir xil mantiqiy munosabatlar turli hil o’yinli materiallarda kundalik-maishiy leksikaga tayangan holda ishlatiladi. . Kundalik-maishiy leksika o’z o’rnida xayotiy tajriba va nutqni rivojlantirish, o’qish, predmet-amaliy ta’lim, matematika, atrof muhit bilan tanishtirish o’quv fanlaridan tashkil topgan bo’lib bolalar nutq boyligini o’stiradi va mustaxkamlaydi, o’quv materialini o’zlashtirishda yordam beradi. Ruxiy rivojlanishi sustlashgan kar bolalar yakka mashg’ulotlarda umumlashtirish bo’yicha quyidagi ketma-ketlikda olib boriladi. Masalan, avval bolalar bir hil predmetlarni umumlashtirishni o’rganishda, keyinchalik predmetlarning shakl, rang, katta kichiklik sifatlariga e’tibor bergan holda saralash ko’nikmalariga ega bo’lishadi. Shu jumladan har xil shakllar, ranglar va kattaliklar o’zaro taqqoslanib dastlab o’qituvchi, keyin bola tomonidan nomlanadi. Faqatgina shu holatdagina ular xotirada yaxshi mustaxkamlanadi.

O’quvchining mustaqil rasm chizish, so’ng turli hil geometrik shakllarni qirqish va ulardan na’muna bo’yicha naqsh va predmetlar yasash kabi topshiriqlar materialni mustahkamlashda yordam beradi. (“Mech uchburchak chizdim” “Men naqsh yasadim” v.b.)

Dastlab bolalarga predmetning bir ko’rsatkich bo’yicha farqlash yoki umumlashtirish ko’nikmalari o’rgatiladi. Masalan: bola oldiga 2ta bir hil kattalikdagi, lekin rangi bo’yicha farqlanadigan (biri qizil, biri ko’k) doiralarni qo’yiladi va bolaga qolgan boshqa rangli doiralarni orasidan ko’k va qizil rangli doiralarni saralab olish taklifi beriladi. Ushbu jarayonda bola doiralarni saralab “Bular qizil doiralarni, bular esa ko’k doiralarni” deb aytib o’tadi.

Keyingi mashg’ulotda topshiriq yana bir rangli doira qo’shish bilan murakkablashtiriladi. Topshiriqlar mashg’ulotdan mashg’ulotga qadar murakkablashib boradi. Yakunlovchi mashq sifatida “Xammasi chalkashib ketdi” o’yinini o’tkazish mumkin. Bunda bola mustaqil holatda qutidagi geometrik shakllarni guruhlariga bo’lgan holda “Bu yerda sariq doirachalar, bu yerda katta qizil kvadratlar” tushunchalari bilan belgilanishi lozim. “Xonada kvadrat (uchburchak, doira)ga o’xshagan predmetlarni top” o’yinida o’quvchi o’xshash predmetni topgach “Bu stol, shkaf” deb predmetlarni nomlaydi.

Tasniflash uslubiga o’rgatish ruxiy rivojlanishi sustlashgan bolalarning yakka mashg’ulotlarida katta e’tiborga ega. Tasniflash uslubini amalga oshirishda pedagog bolalarga

materialni tahlil qilish, bir-biri bilan taqqoslash, ularda umumiy belgilarini topish, umumlashtirish, guruhlariga saralash uslublariga o'rgatadi. Konkret obyektning ma'lum bir guruhga birlashtirishda (olma – “meva”), yoki umumiy tushunchadan konkret obyektning aniqlashda (sabzavot – sabzi, piyoz, pomidor) o'quvchilarning predmetlar nomini, umumlashtiruvchi so'zlarni bilishlari lozim. Faqatgina shu holatda umumlashtirish va tasniflash amalga oshiriladi. Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar bosqichida faqat ba'zi-bir umumlashtiruvchi so'zlarni bilishadi. Konkret tushunchalarni anglatuvchi so'zlar ko'pchilik o'quvchilarga notanish. Shunga ko'ra o'quvchilarni turli hil o'quv fanlari va yakka mashg'ulotlarda so'z boyligini to'plash, kengaytirish ta'limning vazifasi hisoblanadi. Ta'limning boshlang'ich bosqichlarida ko'pchilik bolalar predmetlarni bir guruhga birlashtira oladilar, lekin birlashtirilgan guruhning nomini ayta olishmaydi.

Tasniflashning keyingi bosqichi oldingisidan o'quvchilarning umumlashtiruvchi nomini aniqlay olish bilan farq qiladi. Ammo oldingi bosqichdagi singari umumlashtiruvchi so'z predmetlarni guruhlashtirishdan so'ng bajariladi. O'quvchilarda “Ilgari umumlashtirish” qobiliyatini shakllantirish lozim. Guruhlarda predmetlar taqsimlanishidan oldin umumlashtirish so'zini ayta bilish.

Ruxiy rivojlanishi sustlashgan bolalar sinfida aqliy operatsiyalarni shakllantirishda topishmoqlar topish ish turi mavjud bo'lib, topishmoqda ko'rsatilgan noma'lum obyektning belgilarini tanlab, o'zaro taqqoslab ma'lum bir hulosaga kelish vazifasini o'z ichiga oladi.

Dastlab o'quvchilarning topishmoqni birta yorqin va tushunarli belgi asosida topishadi. Topishmoqni samarali topish uchun o'quvchilarning mazmundan turli hil belgilarni ko'rib chiqishni o'rgatadilar. Ruxiy rivojlanishi sustlashgan bolalarning so'z boyligining xususiyatlarida kelib chiqqan holda ta'limning dastlab yilidagi o'qituvchi nutqiy materialga tayangan holda topishmoqlar tuzadi. (Qizil, sharsimon. Nima u?)

O'quvchilarning nutqi rivojlangani sari topshiriqlar murakkablashadi. “O'ylangan so'zni top”, “Nima yashirilgan?” “Loto” kabi o'yinlar o'tkaziladi. Keyinchalik bolalar savol berishni o'rganganlaridan so'ng ushbu ish turi murakkablashadi. Avval o'quvchilarning o'qituvchi tomonidan tuzilgan savollarga tayangan holda o'qituvchi qanday so'z o'ylaganligini bolalar topishadi. Keyin o'quvchilarning mustaqil savol berishadi: “Bu nima (meva, sabzavot)?” Qayerda o'sadi? Qanday shaklda? Qanday rangda? v.b. O'qituvchining javoblariga tayangan holda bolalar topishmoqni topishadi.

Agar o'quvchi so'zni topishda qiyinchiliklarga duch kelsa, o'qituvchi javobni aytmagan holda yo'llovchi savollar bilan yordam berish mumkin. “Topishmoqni top” topshirig'i mazmunini tushuntirish ushbu bosqichning birinchi mashg'ulotlarida amalga oshiriladi. Bolalarga topishmoq ustida o'ylash uyga vazifa sifatida ham topshiriladi. Topishmoq javobini topishda tezlik emas, to'g'ri javobni topish asosiy vazifa hisoblanadi. Yordam berish bolalarni fikrlash jarayonlariga mukammal faoliyatiga to'sqinlik qiladi. Javoblarni qisqa muddat ichida o'qituvchi tomonidan qisqa muddat ichida o'qituvchi tomonidan o'quvchilarga imkon bermagan holda javobi aytilsa bolalarda topishmoqlarga bo'lgan qiziqishlari sustlashadi. (T.K.Gushina).

Topishmoqlar mashg'ulotda o'tilayotgan mavzuda bo'ladi. Masalan: “Yovvoyi xayvonlar” mavzusida xayvonlar haqida topishmoqlar aytiladi. Dastlab o'quvchilarning o'qituvchilarning bilan xamkorlikda ma'lum bir xayvonning tashqi ko'rinish, xarakatlari haqida ta'rif beriladi. Keyinchalik shu mavzuga taaluqli topishmoqlar aytiladi. Dastlabki suxbat bolalarga topishmoqlarni javobini topish jarayonini yengillashtiradi.

Ruxiy rivojlanishi sustlashgan kar bolalarda tafakkurning analiz, sintez, taqqoslash, umumlashtirish kabi elementar operatsialarni shakllantirish bo'yicha tajribalar aqliy va ijodiy potentsialni takomillashtirishida muhim ahamiyat taqazo qiladi. Ushbu holatda ruhiy rivojlanishi sustlashgan kar bolalarda yakka mashg'ulotlar jarayonida shakllantirilgan fikrlash ko'nikmalari bilish va ta'lim jarayoniga tadbiiq qilinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. T.K.Gushina.Yakka korreksion mashg'ulotlarda ruhiy rivojlanishi sustlashgan kar bolalarni mantiqiy tafakkurini rivojlantirish: Aftoref.dis.p.f.n.-M.2004.
2. Nazarova L. P. Metodika razvitiya sluxovogo vospriyatiya u detey s narusheniyami sluxa. – M.: Vldos, 2001.
3. S.M.Pulatova .Eshitishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilarni sensor tarbiyasi, “Bola va zamon” ilmiy metodik jurnal.4 son.2019 yil.